

ТРЕВОЖНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

PERSONALITY ANXIETY: FEATURES AND FACTORS OF OCCURRENCE

КАПУСТИНСКАЯ КИРА ВЛАДИМИРОВНА,
Кубанский государственный университет.

KAPUSTINSKAYA KIRA VLADIMIROVNA,
Kuban State University.

В статье обсуждается тревожность как личностная черта, исследуются факторы её возникновения и влияние на психическое здоровье. Рассматриваются биологические, социальные и психологические аспекты формирования тревожности, её связь с различными психическими расстройствами. Предложены рекомендации по снижению тревожности как личностной черты, обоснована целесообразность ранней диагностики для предотвращения серьезных психических проблем.

The article discusses anxiety as a personality trait, examines the factors of its occurrence and its impact on mental health. The biological, social and psychological aspects of the formation of anxiety, its connection with various mental disorders are considered. Recommendations for reducing anxiety as a personal trait are proposed, and the expediency of early diagnosis to prevent serious mental problems is justified.

Ключевые слова: *тревожность, личностная черта, факторы возникновения, генетика, окружающая среда, психические проблемы.*

Key words: *anxiety, personality trait, onset factors, genetics, environment, mental health issues.*

Тревожность представляет собой такое психологическое состояние, которое характеризуется необъяснимым ощущением страха, беспокойства и неопределенности, сопровождаемым ожиданием какого-либо негативного события или трагедии. В случае, когда выраженность слабая, она воспринимается как индивидуальная психологическая черта, но при усилении становится психическим расстройством. Данное состояние может возникать в любом возрасте под воздействием стрессовых факторов, таких как напряженная обстановка на рабочем месте, быту, в учебном заведении или в результате межличностных конфликтов, а также после пережитых эмоциональных потрясений. В частных случаях тревожность может служить в качестве «оповещения» организма о возможных нарушениях работы определенных органов и систем.

Существует как личностная, так и ситуативная тревожность, рассмотрим подробнее определения этих видов данного нам состояния.

Личностная тревога – это такое свойство личности, которое характеризуется постоянным состоянием беспокойства. Человек с этой особенностью склонен видеть в любом событии потенциальную угрозу и реагировать на нее эмоционально. Обычно оно начинает формироваться на ранних этапах детства и может привести к психологической травме.

Также существует реактивная или же ситуативная тревожность, которая представляет собой кратковременную реакцию на стрессовые ситуации. Это нормальная реакция организ-

ма на вызывающий тревогу фактор. По мере ухода или уменьшения влияния провоцирующего такого рода события состояние человека восстанавливается, что является естественным процессом, исходя из эволюционно закрепленных механизмов организма [1, с. 2080-2085].

Целью данной статьи является выявление факторов, определяющих тревожность как черту личности, а также ее реактивные проявления. Исследование направлено на выявление основных аспектов формирования и развития тревожности у человека, включая генетические, психологические и социальные факторы. В конечном итоге, с помощью данной работы можно расширить понимание рассматриваемого психологического явления и разработать эффективные стратегии его преодоления и управления.

Выделим и подробно рассмотрим факторы возникновения тревожности, такие как: генетика, влияние окружения и деятельности, различные травматические события, а также воздействие тревоги на общее состояние человека.

Важно обратить внимание на то, что тревожность, может быть обусловлена факторами генетики. Однако для более полного понимания необходимо дополнительное изучение, направленное на выявление конкретных частей, связанных с тревожностью, и их взаимодействия с внешними факторами, вызывающими стресс, такими как травматические события или повышенный уровень боязливости или мнительности в вызове тревожных расстройств у отдельных лиц.

В настоящее время исследования основ человеческой генетики тревожных расстройств значительно продвинулись. Большая доля рассматриваемых случаев основана на анализе данных о близнецах, которые выросли вместе или раздельно. Исследования на однойцевых близнецах демонстрируют наглядно, что тревожные расстройства имеют генетическую составляющую. Также исследования выявили, что некоторые случаи сходства чаще встречаются у людей с тревожными расстройствами. Однако это только подчеркивает ограниченность выборки, что означает необходимость дальнейшего изучения для более полного понимания генетической основы рассматриваемого нами психического состояния [2, с. 611-624].

Факторы окружающей среды могут оказывать существенное влияние на наше психическое здоровье, аналогично тому, как они воздействуют на составляющую тревожности. Например, окружение может увеличивать или снижать уровень нашего стресса, что в свою очередь может изменить наше общее состояние. Окружающая среда может действовать как защитный фактор, способствуя сохранению психического здоровья, либо стать источником риска для возникновения тревожности.

Сложности в общении, конфликты и ненадежные люди в вашем окружении могут представлять серьезные вызовы для управления своим состоянием. Напротив, проживание с тем, кому вы доверяете, таким как ваш партнер, сосед, друг или близкий человек, может создать ощущение умиротворения. Обратим внимание, если что-то в вашей окружающей среде напоминает вам о трудных временах, например, сложные отношения или беспорядок, это может возбудить старые чувства, такие как тревога. Однако позитивные элементы окружения, такие как семейные воспоминания, фотографии или знакомые предметы, могут поднять настроение и усилить чувство принадлежности [3, с. 33-38].

Проявления реакции на стрессовые ситуации у каждого человека индивидуальны и уникальны, так как люди реагируют на стресс по-своему, причем большая часть стрессовых ситуаций инициируется самим человеком.

Пребывание в травматических ситуациях лишь одна из основных причин появления посттравматического стрессового состояния или же тревоги. Важно понимать, как человек реагирует на конкретную ситуацию и как он воспринимает происшедшее. Это включает в себя его эмоциональную стойкость, личностные ресурсы, защитные психологические механизмы, наличие поддержки со стороны окружающих и другие факторы.

В последние годы общественная ситуация изменилась, что способствовало более глубокому изучению негативных психологических последствий, возникающих в результате пребывания человека в травматических ситуациях, и влияния на тревожное состояние [4, с. 28-33].

Важно обратить внимание на то, что тревожное состояние оказывает отрицательный эффект на моральную и на физическую составляющие организма. Постоянное выделение гормонов стресса, плохое настроение и недостаток отдыха негативно сказываются на человеке. Повышенное чувство тревоги часто является главной причиной психосоматических заболеваний, так как организм постоянно работает на «пределе» для преодоления возможных угроз. Среди основных симптомов тревожных расстройств отмечают повышенное артериальное давление, субфебрильная температура тела, проблемы с пищеварением, дискомфорт в области сердца и мышечные боли.

У людей с тревожными расстройствами часто диагностируют обсессивно-компульсивные расстройства и депрессивные состояния. Это связано с тем, что физический стресс перегружает организм, и эта нагрузка переходит на психическое состояние.

Также возможны проблемы со сном и пищевым поведением. Интенсивные эмоции могут быть настолько подавляющими, а попытки контроля оказываются неэффективными, что нормальный режим отдыха и питания перестают функционировать [5, с. 385-404].

Рассмотрев факторы, которые провоцируют тревогу, важно изучить, как осуществлять противодействие данному психическому состоянию.

На данный момент наша задача заключается в снижении интенсивности тревожных ощущений и формировании умения поддерживать состояния спокойствия, когда нам это нужно. В состоянии высокой тревоги наша способность к логическому мышлению сильно ослаблена, поскольку эмоции овладевают нами. Однако необходимо научиться контролировать себя. Для этого нужно использовать локальные методы решения, которые мы рассмотрим подробнее.

Первым действием является осознание наличия тревоги и признание перед собой, что в данный момент испытывается именно это состояние. Важно произнести это вслух. На этом этапе необходимо научиться различать чувства от своего «Я»: понимать, что эти чувства не являются личностными, а лишь реакцией на определенную ситуацию.

Второе действие заключается в балансе негатива и позитива. В моменты тревоги у нас может возникать множество отрицательных мыслей. Мы можем представить, что у нас есть весы, на одной чаше которых лежат наши негативные эмоции. Для достижения равновесия мы должны добавить на другую чашу весов позитивные мысли. Например, мы можем сказать себе: «Это может быть тревога, но никто из-за нее не умер, и я тоже не умру», или «Это может быть тревога, но уже было много подобных ситуаций, и со мной ничего плохого не случилось». Важно иметь в запасе ментальный резерв позитивных идей для убеждения себя в их правильности [6, с. 26-31].

Данная методика применима для максимального уровня тревожности. Рассмотрим также способы уменьшения данного состояния при среднем наступлении страха или плохого предчувствия.

Упражнение 1: «Переход к решению».

Для выполнения этого упражнения необходимо рассмотреть различные варианты решения проблемной ситуации и оценить их плюсы и минусы. После этого можно определить оптимальный вариант и разработать план действий для его осуществления. Это поможет успокоить психику, так как план будет хорошо продуман, и неопределенность будет устранена.

Упражнение 2: «Сценарий конца».

В этом упражнении необходимо представить самый негативный вариант развития событий и обдумать все возможные негативные последствия. Затем следует продумать действия, которые можно предпринять в такой ситуации, и искать дополнительные варианты действий. Это позволит составить план действий для случая самого негативного сценария, что также способствует успокоению и чувству контроля [7, с. 70-89].

Обратим внимание на то, что в большинстве систем здравоохранения обычно происходит ситуация, когда пациент посещает врача первичной помощи хотя бы раз в год, что способствует установлению стабильных отношений между врачом и пациентом. В результате врач общей практики приобретает более глубокое понимание индивидуальной чувствительности пациента к психическим расстройствам, поведению в период заболевания, развитию сопутствующих соматических и психических заболеваний, а также способности справляться с проявлениями симптомов, например, тревожности. Врачи общей практики также лучше осведомлены о психосоциальном контексте, в котором возникают болезни пациентов, таких как межличностные и семейные кризисы, профессиональные и трудовые проблемы, а также социальные, экологические и финансовые трудности. Кроме того, посещение врача общей практики по вопросам психического здоровья не сопровождается такой же стигмой, как посещение специалиста (например, врача-психиатра) по этим вопросам.

Возникает парадоксальная ситуация, когда психические расстройства, попадающие в поле зрения первичной медико-санитарной помощи, остаются недостаточно изученными, а диагностика и терапия начинаются слишком поздно. Это касается как частоты и типов психических расстройств, обнаруживаемых при первичной медицинской помощи, так и качества оказания помощи (точности диагностики и лечения). Существуют также различия в работе служб первичной помощи между разными странами, особенно в Европе, например, в США или Германии пациенты имеют прямой доступ к специалистам по психическому здоровью, в то время как в других странах им требуется направление от врача общей практики [8].

Подводя итоги отметим, что нами был изучен термин тревожности, мы рассмотрели два основных её вида, а именно личностную и ситуативную. Таким образом, после прочтения работы у человека сформируется четкое понимание теории, что поможет в определенных стрессовых ситуациях. Тревожностью возможно управлять с помощью различных упражнений, примеры которых мы привели в статье, а именно при сильном уровне данного состояния, а также при среднем, которые пользуются спросом по всему миру, помогая сотням людей перебороть свои негативные эмоции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайлова Н.М. Сиряченко Т.М. Тревожное расстройство в позднем возрасте // «РМЖ». 2006. № 29. С.2080-2085.
2. Мидделдорп К.М., Кэт Д.К. Сопутствующая патология тревоги и депрессии с точки зрения генетической эпидемиологии. Обзор исследований близнецов и семей // Psychol Med . 2005. №35(5). С.611-624.
3. Прожерина Ю., Широкова И. Когда тревога становится болезнью // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. 2016. № 5. С. 33-38.
4. Сурина Н.В. Проблема классификации ресурсов в современной психологии // Ярославский психологический вестник. 2020. № 1 (46). С. 28-33.
5. Филатова Ю.С., Кашапов А.С. Ресурсные основы профессионализации мышления субъекта // Методология современной психологии. 2020. № 11. С. 385-404.
6. Гольцман Е. Век тревоги // Наука и жизнь. 2001. № 2. С. 26-31.
7. Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И. Психологическое содержание тревоги и профилактики в ситуации инфодемии: защита от коронавируса или «порочный круг» тревоги? // Консультативная психология и психотерапия. 2020. Т. 28. № 2 (108). С. 70-89.

8. Жедунова Л.Г., Шварц Т.С. Взаимосвязь сепарационной тревоги и картины мира в юношеском возрасте // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2022. Т. 16. № 4 (62). С. 672-681.

© Капустинская К.В., 2024.